

MEHMONXONALAR ZANJIRINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI

Davlatova Shoxsanam

talaba, NamDU

Yoqubjonova Hulkarbonu Yoqubovna,
(PhD), dots. NamDU

Annotatsiya Ushbu maqolada zanjirli mehmonxonalarning shakllantirishning xorij tajribalari, imkoniyatlari va uning o'ziga xos jihatlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: brend, xalqaro mehmonxona, imtiyozlar, turizm xizmatlari, xalqaro amaliyot, strategiya.

Aholining madaniy va ma'naviy o'sishi, yashash sharoitining o'zgarishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, sayyohlar sonining tobora ko'payib borishi turli turdagi mehmonxonalar qurilishini tezlashtirdi. Poytaxt shaharlarida, dam olish maskanlarida, tarixiy yodgorliklar yaqinida ham ko'plab mehmonxonalar qad ko'tardi. Mehmonxonalar tez rivojlanib borishi natijasida hozirgi zamonaviy mehmonxonalar paydo bo'ldi. Mehmonxonalar rivoji mehmonxonalarni turli nom va brenddagi mehmonxonalar tarmoqlariga birlashtirdi. Shunday mehmonxonalar tarmoqlaridan biri Marriott Internationaldir.

Marriott International – mehmonxonalarining ommaviy tarmog'i hisoblanadi. U mehmonxona, turar joy va vaqtinchalik ijaraga beriladigan mulklarni boshqaradi. U ko'p yillik rivojlanish tarixiga ega. Marriott Internationalga asos solinganiga qariyb 96 yil bo'lmoqda. Ya'ni, unga 1927-yil 5-martda asos solingan. Marriott International asoschilari er-xotin J.Uilliard Marriott va Alice Marriottlardir. Ularning oddiy pivo va salqin ichimliklar sotishdan boshlangan biznesi mukammal mehmonxonalar tarmog'iga aylandi. Hozirda Marriott Internationalning 139 ta mamlakat va hududlarda jami bo'lib, 8100 ta ob'yekti va 30 ta brendlari bor. Ular Marriott mehmonxonalari va franchayzing

shartnomalari asosida boshqa kompaniyalar tomonidan boshqariladigan ob'yektlardan iborat. Bu mehmonxonalarining 5800 dan ortig'i AQSH va Kanadada joylashgan. Amerika Qo'shma shtatlaridagi Marriott mehmonxonalari 2022-yilda Amerika mijozlari qoniqish indeksi (ACSI) bo'yicha 78 ball oldi. 2013- yilda 100 balldan 82 ball bilan qoniqishning eng yuqori ballini olgan edi. Qolgan mehmonxonalari Karib dengizi, Lotin Amerikasi, Yevropa tarkibidagi 46 ta davlatda, Yaqin Sharq Afrika tarkibidagi 29 ta davlatda, Osiyo Tinch Okeanidagi 22 ta davlatda va Xitoyda joylashgan. Shuningdek Toshkentda ham 2020 - yilda Courtyard by Marriott nomi ostida Marriott tizimidagi mehmonxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Mehmonxonalardagi jami xonalar soni 1 million 420 mingdan ortiq(2021-yil). Jami ishchilar soni 120 mingdan ortiq. Ulardan 53% i ayollar, 47%i erkaklardir. Marriottning sodiqlik dasturi a'zolari soni 175 milliondan ortiq. 2021-yilda Marriottning yillik daromadi 13,857 mlrd. dollardan oshgan. 2020-yil bilan solishtirganda 3,286 mlrd. dollarga yuqori. Yillik sof daromadi 2021-yilda 1.099 mlrd. dollardan oshgan. Marriottning operatsion daromadi 2021-yilda tahminan 1,75 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2020-yildagi daromaddan 84 million AQSH dollaridan ko'p. Marriott mehmondo'stlik bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadi. Butun dunyo bo'ylab mehmondo'stlik sanoatining bozor hajmi 950 milliard dollar. Marriottning butun dunyo bo'ylab mehmonxona va kurort sektorining bozor hajmi 2023-yilda 1,21 trillion dollarni tashkil etishi prognoz qilingan.

Marriott Internationalning ish uslubi o'ziga xosdir. Ular doimo qadriyat va e'tiqodlarga tayangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatishadi. Marriott doim odamlarni birinchi o'ringa qo'yadi, mukammallikka intiladi, o'zgarishlarni qabul qiladi. Hamkorlarga o'sish va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini berish kompaniyaning asosiy maqsadlaridan biridir. Mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatishi bo'yicha o'ziga hos uslubga ega. "Mijozlarga sodiqligimiz biz

qilayotgan har bir ishda namoyon bo`ladi. Marriott xonalarni onlayn bron qilishni amalga oshirgan birinchi mehmonxona tarmog`i hisoblanadi.

Marriott Internationalning boshqa mehmonxonalardan ajralib turadigan o`ziga hos jihatlari:

Birinchi, deyarli barcha mehmonxonalarda mijoz mehmonxonaga kirishi bilan passport nusxasini olish, to`lov va shu kabi rasmiylashtirish ishlari bilan mijozni to`xtatib qolishadi. Marriottda esa o`z mijozlariga hech qanday rasmiylashtirishlarsiz to`g`ridan-to`g`ri xonaga kirib dam olishlariga imkon beradi. Bu barcha mijozlarga yoqadi. Marriott tizimi mijozlarga xizmat ko`rsatishda ustun.

Ikkinchi, Marriott o`z mijozlaridan o`rganadi. U tashrif buyuruvchi mijozlardan ular sayohatlarini qanday davom ettirishlari, nima uchun uzoqroq sayohat qilishlari, nima uchun ko`proq pul to`lashga tayyorliklarini aytib berishlarini so`raydi. Mijozlardan olingan ma`lumotlar Marriottga mijozlarga ular xohlagan narsani beradigan mijozlar tajribasi strategiyasini yaratishga yordam beradi. Bu bilan ular mijozlarning ehtiyojlarini to`liq qondirishga erishadilar. Marriott xodimlariga o`shish va rivojlanishiga sarmoya kiritadi va xodimlarga o`shish uchun ketish o`rniga kompaniya bilan birga rivojlanishi uchun imkon beradi. U doimo o`z ishchilariga g`amxo`rlik qiladi. Bepul tushlik, quruq tozalovchi vositalar, ahil jamoa va yaxshi maosh bilan ta`minlaydi.

Marriott mijozlarning sodiqligi mijozlarga yaxshi mehmonxona tajribasini taqdim etishdan ko`ra ko`proq ekanligini tushunadi. Mavjud mijozni saqlab qolish yangi mijozni sotib olishdan ko`ra arzonroq va qimmatliroqdir. Marriott sodiq mijozlarni yaratish uchun o`rnatilgan usulga ega. Ularning mukofotlash dasturi mijozlarni xizmatlaridan foydalanishni davom ettirishga undaydi. Ammo bu Marriottga o`z mijozlariga g`amxo`rlik qilish usulini ham beradi. A`zolikning onlayn hamjamiyati yaratilgan bo`lib, u Marriott Insiders deb ataladi. Bu orqali Marriott xodimlari muntazam ravishda a`zolar bilan suhbatlashadilar. Mijozlar qanday imtiyozlarni afzal ko`rishlarini o`rganadilar va ular mehmonxonalarda

bepul kechalar, turli xil sovg`alar olishlari mumkin. Bu mijozlarni qayta va qayta Marriottni tanlashlariga turtki bo`ladi. Bundan tashqari Marriott o`zining Marriott Bonvey dasturi orqali mehmonxonaga tez-tez tashrif buyuruvchilarga imtiyozlar taklif qiladi. Dastur beshta elita maqom darajasiga ega bo`lib, har bir keyingi bosqich yanada jozibador imtiyozlar va bonuslarni taklif qiladi. Marriott-Bonvey ning yangi a`zolari standart a`zolar darajasida a`zolar mehmonxona tariflaridan foydalanish, xonada bepul Wi-Fi va mobil ro`yxatdan o`tish xizmatlari kabi imtiyozlar bilan boshlanadi. Elita maqomiga ko`tarilish orqali a`zolar ko`proq imtiyozlar va yuqori ball to`plash stavkalariga ega bo`ladilar. Boshqa mehmonxona mukofot dasturlari bilan solishtirganda, Marriott Bonvey ko`proq ishtirokchi xususiyatlariga ega, bu mijozlarga sayohat rejalarini tuzishda ko`proq moslashuvchanlikni beradi.

Shunday qilib, xulosa o`rnida Marriottning tajribalarini bizning yurtimizdagi mehmonxonalarda ham qo`llash mehmonxonalar faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Qabulxonadagi rasmiylashtirish ishlarini, mijozlar bilan doimo suhbat, xizmat ko`rsatish sifatiga doimo e`tibor berishni, narxning mijozlar uchun qulayligi va xodimlarga yaxshi imkoniyatlar yaratib berilishi singari tajribalarni bizning mehmonxonalariga ham qo`llash kerak. Bu tajribalarni qo`llash orqali biz mehmonxonalarimizda mijozlar sonini oshirishga, sodiq mijozlar qatorini kengaytirishga erishishimiz mumkin. Turizm va mehmonxona faoliyatini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda turizm sohalarining salmog`ini oshirishga va chetdan keladigan turistlar oqimini kengaytirishga erishamiz. Hozirda turizm sohasida olib borilayotgan islohotlarga qo`shimcha qilib bu strategiya va tajribalarni amaliyotda qo`llash orqali biz yurtimizda mehmonxona sanoatini rivojlanishiga yordam bergan bo`lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.nerdwallet.com/article/travel/what-makes-marriott-unique>
2. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.forbes.com/sites/serenitygibbons/2020/04/30/3-things-you-can-learn-from-marriott-about-taking-care-of-employees/%3Fsh%3D1091d4f32bca&ved=2ahUKEwiV8dzdzrf9AhVwtIsKHUKaCMEQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw3OtYILTotSgyoziO08bfHN>
3. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nerdwallet.com/article/travel/marriott-bonvoy-program-the-complete-guide&ved=2ahUKEwiV8dzdzrf9AhVwtIsKHUKaCMEQFnoECDIQAQ&usg=AOvVaw1ZFIjzOK1WYJ0ZaWfmGD>
4. <https://www.google.com/amp/s/www.amerikaovozi.com/amp/international-hotel-industry-69i57j33i16012.12024j0j4&client=ms-android-xiaomirvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>
5. Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley, YH Yokubovna, Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance 2 (10)
6. Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике, X, Ё Ёкубжанова, prospects and key tendencies of science in contemporary world, 101-104.
7. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research (SJBIR) LP Himali, BO Uroyimovich, YH Yokubovna, OH Mahmudov, G Adilova, SAARJ Journal on Banking & Insurance Research (SJBIR), 4.
Xulkarbonu, Y. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (4 (35)), 15-18.
Egamberdiyev, F. T., & Yoqubjonova, X. (2017). FEATURES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (4 (35)), 19-21.

Yakubjonova, H. (2020). SOCIO-ECONOMIC COMMUNICATION BETWEEN ECOTOURISM AND NATURE. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 11-13).

Yakubjanova, H. Y. (2018). Environmental ecotourism in Uzbekistan innovative way. *Теория и практика современной науки*, (3), 108-110.

Якубжанова, Х. Я. (2019). Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района. *Региональная экономика: теория и практика*, 17(8), 1593-1606.

Yokubovna, Y. H. (2019). Evaluation of the economic impact of local population in the development of regional economy: an example of Chadak village. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 83-93.

Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3 (31)), 57-61.